

**A VIABILIDADE DA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS NO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR NO
ÂMBITO DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS
HOSPITALARES – EBSEH**

**THE FEASIBILITY OF CONFLICT MEDIATION IN THE
ADMINISTRATIVE SANCTIONING PROCESS WITHIN THE
BRAZILIAN HOSPITAL SERVICES COMPANY – EBSEH**

Carlos Alberto Miranda Santos¹

Resumo

Este artigo analisa a viabilidade da utilização da mediação no Processo Administrativo Sancionador - PAS, no âmbito da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh, como método de resolução de conflitos que envolvam empregados públicos, com o condão de aperfeiçoar as respostas correcionais, preservando a dignidade profissional e a intimidade dos envolvidos, reservando a instauração do processo sancionatório ao papel de *ultima ratio*. E é a partir da observação empírica do cenário encontrado nos Hospitais Universitários Federais - HUF, somada a análise das informações trazidas no Relatório de Gestão Correcional 2022-2024, publicado pela Coordenadoria da Corregedoria-Geral da Ebserh, que se pretende evidenciar tal hipótese. Notou-se que a empresa pública federal com personalidade jurídica de direito privado, apesar de gozar de autonomia administrativa, tem suas normas correcionais adstritas ao previsto para a Corregedoria-Geral da União - CRG, o que limita seu poder de inovação nos procedimentos disciplinares. Apresenta-se uma análise teórica da mediação como mecanismo para resolução de conflitos, frente às recomendações trazidas pela Norma Operacional de Controle Disciplinar que orienta as ações a serem desenvolvidas, nos casos de infração disciplinar cometidas por agentes públicos. Conclui-se pela viabilidade da

¹ Doutor em Direito/UFBA. Pós-Doutorado em Direito/UPT/Porto/Portugal. Mestre em Segurança Pública, Justiça e Cidadania/UFBA. Especialista em Direito Público/FBD e em Direito Médico e Saúde/Gran Faculdade. Advogado Público e Professor do PPGSP/UFBA. Parecerista das Revistas: RBPP/Qualis A1 e RBSP/Qualis A3. Atuação voltada, principalmente, aos Meios Consensuais de Resolução de Conflitos, como Política Pública Humanizada, nas Transgressões Disciplinares e Infrações de Menor Potencial Ofensivo.

utilização da mediação previamente ao processo administrativo sancionador, notadamente, nos casos que envolvam assédios sexuais, morais e discriminações, nos quais, por vezes, as vítimas optam pela apuração sigilosa dos fatos, evitando a revitimização, preservando sua dignidade profissional e saúde emocional.

Palavras-chave: hospitais públicos federais; mediação; Processo Administrativo Sancionador.

Abstract

This article analyzes the feasibility of using mediation in the Administrative Sanctioning Proceedings (PAS) within the scope of the Brazilian Hospital Services Company (Ebserh) as a method of resolving conflicts involving public employees, with the purpose of improving corrective responses, preserving the professional dignity and privacy of those involved, reserving the initiation of the sanctioning process as a last resort. It is based on empirical observation of the scenario found in the Federal University Hospitals (HUF), combined with the analysis of the information provided in the 2022-2024 Correctional Management Report, published by the Coordination of the General Inspectorate of Ebserh, that we intend to highlight this hypothesis. It was noted that the federal public company with legal personality under private law, despite enjoying administrative autonomy, has its correctional rules restricted to those provided for by the General Inspectorate of the Union (CRG), which limits its power of innovation in disciplinary procedures. A theoretical analysis of mediation as a mechanism for conflict resolution is presented, in light of the recommendations set forth in the Operational Standard for Disciplinary Control, which guides the actions to be taken in cases of disciplinary infractions committed by public officials. The conclusion is that mediation is viable prior to the administrative sanctioning process, particularly in cases involving sexual and moral harassment and discrimination, in which victims sometimes opt for a confidential investigation of the facts, thus avoiding re-victimization and preserving their professional dignity and emotional health.

Keywords: federal public hospitals; mediation; Administrative Sanctioning Process.

1 INTRODUÇÃO

Com o escopo de concretizar e efetivar as ideias trazidas pela primeira tentativa de criação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh, por meio da Medida Provisória n. 520/2010, a Lei n. 12.550/2011 inaugurou uma nova forma de gerir os Hospitais Universitários Federais - HUF. Sua criação se deu, principalmente, diante das dificuldades encontradas pelos modelos de gestão anterior, adstritos às normas de direito público e sua rigidez característica. (SALGADO, 2024).

Entre as responsabilidades herdadas pela empresa pública está o tratamento das infrações administrativas no âmbito dos Hospitais Universitários Federais, e que tem como mote o Processo Administrativo Sancionador - PAS.

Neste diapasão, a mediação surge como alternativa ao PAS, nos casos de menor gravidade ou de maior sensibilidade, no âmbito da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh. Notadamente, como método de resolução dos conflitos que envolvem empregados públicos e com o condão de aperfeiçoar as respostas correccionais, preservando a dignidade profissional e a intimidade dos envolvidos na desinteligência no círculo laboral, reservando à instauração do processo sancionatório o caráter de *ultima ratio*.

As controvérsias no âmbito laboral envolvendo os agentes públicos, geralmente, surgem por ausência de diálogo. Por isso, justifica-se uma análise teórica da mediação como mecanismo para resolução de conflitos, frente às limitações contidas nas recomendações trazidas pela Norma Operacional de Controle Disciplinar - NOCD, que orienta as ações a serem desenvolvidas nos casos de infração disciplinar cometidas por agentes públicos. Para tanto, a adoção da mediação como mecanismo de resolução de conflitos, com aplicabilidade anterior à condução do processo sancionador, carece de norma específica que a regulamente no âmbito da Ebserh; e a ausência de tal positivação poderá acarretar prejuízos à dignidade e a intimidade dos profissionais envolvidos em conflitos, bem como ao serviço público prestado pela gestora dos HUF, perante os danos causados pelos conflitos que comprometem as relações de trabalho, elevando o absentéismo. Pugna-se pela viabilidade da utilização da mediação no processo administrativo, mormente, nos casos que envolvam assédios sexuais, morais e discriminações; onde, por vezes, as vítimas optam pela apuração sigilosa dos fatos.

A participação ativa do denunciante na apuração disciplinar denota uma maior valorização deste profissional, por meio da gestão democrática do conflito ao qual fora submetido no seu ambiente laboral. Assim, a mediação mostra-se como o melhor caminho quando se trata de solucionar conflitos e/ou desentendimentos entre agentes públicos, valendo-se dos benefícios trazidos ao círculo laborativo por meio da ressignificação dos conflitos, notadamente, nos casos que retratam assédios sexuais, morais e discriminações, nos quais as vítimas tendem a optar pela apuração sigilosa dos fatos.

O objeto da pesquisa será delimitado ao instituto do PAS na Ebserh, tendo por objetivo demonstrar a necessidade da aplicação da mediação, nos casos de menor potencial ofensivo ou que apresentem elevado grau de sensibilidade, evitando a excessiva utilização PAS para casos comezinhos, justificada pela lacuna da Norma Operacional de Controle Disciplinar que, por sua vez, fornece os meios adequados à elaboração de dispositivos que regulamentem o procedimento sem, contudo, prever a possibilidade da mediação.

Depreende-se que a empresa pública federal optou por orientar seus procedimentos disciplinares nos mesmos moldes adotados pela Corregedoria-Geral da União - CRG, abrindo mão, assim, do poder de inovação na gestão da estatal. E, por outro lado, aponta-se a mediação como ferramenta apta a reduzir a abertura de processos disciplinares, instaurados para apurar infrações praticadas por aqueles que desenvolvem suas atividades laborais sob a gestão da Ebserh.

A mediação nos processos administrativos tem por escopo preservar a dignidade dos trabalhadores, por meio da ressignificação do conflito. O método de pesquisa adotado caracteriza-se por uma abordagem qualitativa, com procedimento predominantemente bibliográfico. A investigação fundamenta-se na análise de fontes documentais, incluindo o Relatório de Gestão Correcional 2022-2024, publicado pela Coordenadoria da Corregedoria-Geral da Ebserh, além de uma observação empírica do cenário nos Hospitais Universitários Federais (HUF). A combinação dessas técnicas permite uma compreensão aprofundada do contexto estudado, articulando a revisão bibliográfica com a análise de dados secundários e a observação direta dos fenômenos.

2 MEDIAÇÃO COMO MECANISMO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS

É cediço que os conflitos surgem ínsitos à convivência humana em sociedade, e são essenciais para o desenvolvimento das relações profissionais e paz social. Assim, sendo inevitáveis, há de se desenvolver métodos mais eficazes para manejá-los no ambiente de labor, vez que denunciante e denunciado, provavelmente, continuarão convivendo no mesmo local de trabalho, seja pelo leve grau de reprovação da conduta infracional ou pelo tempo de duração necessário ao deslinde apuratório, nos casos em que caiba a decisão da demissão (ANDRADE, 2012).

Os homens, por natureza, são seres gregários, que sempre buscaram viver em comunidades, com o objetivo principal de vencer as dificuldades apresentadas pela natureza. Para tanto, a aplicabilidade dos meios consensuais de resolução de conflitos emerge capaz de restaurar o convívio entre os agentes públicos que em dado momento se desentenderam, mas que podem ressignificar o conflito, evoluindo em suas relações pessoais e permanecendo em um espaço laborativo emocionalmente saudável (BOMFIM; MENEZES, 2008).

Na presença de conflitos podem ser reconhecidas três diferentes formas de resolvê-los, que são: a) a autotutela, segundo a qual as partes tentam dirimir o conflito, por meio do emprego da força e por conta própria; b) a autocomposição, pela qual os próprios interessados tentam resolver a divergência, de forma pacífica e, às vezes, com a ajuda de uma terceira pessoa, como no caso da mediação, em que um terceiro imparcial ajuda na resolução do conflito; e c) a heterocomposição, na qual a resolução da querela é atribuída a um terceiro “estranho” ao objeto da controvérsia, sendo o nosso Poder Judiciário o exemplo desta última situação, onde o juiz é quem decide sobre o objeto da controvérsia (AMARAL, 2009).

Particularmente, em relação à mediação de conflitos, no ordenamento jurídico brasileiro, há a Lei n. 13.140/2015 que trata da mediação.

Para WARAT (2004), a mediação não é uma ciência, mas sim um processo abrangente, flexível, espontâneo e “amoroso” de resolução de conflitos, e que está bastante ligado ao aspecto psicológico das pessoas, pois muitas das divergências geradas entre elas são decorrentes de processos psicológicos mal resolvidos e que estão, de certa forma, embutidos muito mais nos “não-ditos” do que naquilo em que nós falamos e expressamos. Portanto, é assim que ele, em uma abordagem

inicial, define mediação:

A mediação, em uma primeira aproximação, não seria outra coisa do que a realização com o outro dos próprios sentimentos. Fazer mediação nada mais é que viver em harmonia com a própria interioridade e com os outros, viver em harmonia com a própria reserva selvagem. Juntando todos esses sentidos, poderíamos afirmar também que a mediação é uma possibilidade de poder ter o direito a dizer o que nos passa, ou uma procura do próprio ponto de equilíbrio com os outros. Seria um ponto de equilíbrio entre os sentimentos e as razões para evitar os excessos dos sentimentos, os sentimentos desmedidos. A mediação como um encontro consigo mesmo é uma possibilidade de cada um sentir com o outro, produzir com o outro a sensibilidade de cada um: o entre- nós da sensibilidade

A mediação transforma-se numa “terapia do reencontro amoroso”, pois os sentimentos de maior ternura ou agressividade se encontram em todas as relações e a mediação evidencia-se como uma forma alternativa de intervenção. Ela vai além de uma simples mútua cooperação, transformando-se numa possibilidade de transformar o próprio conflito e a si próprio, pois o indivíduo, no momento do diálogo, tem a possibilidade de se colocar no lugar do outro, entendendo os seus próprios sentimentos e emoções e os do próximo (WARAT, 2004, p. 62):

É um olhar para o outro, que permita chegar a nossa reserva selvagem (com esse conceito aponto todos os componentes amorosos ou afetivos que ignoramos em nós mesmos) e a reserva selvagem do outro (o que o outro emocionalmente ignora de si mesmo). Enfim, é a alteridade, a outridade como possibilidade de transformação do conflito, produzindo, no mesmo, a diferença com o outro. A outridade afeta os sentimentos, os desejos, o lado

inconsciente do conflito, sem que exista a preocupação de fazer justiça ou de ajustar o acordo às disposições do direito positivo. Nesse sentido, também se fala em outridade ou alteridade: a revalorização do outro do conflito em detrimento do excessivo privilégio outorgado aos modos de fazer do direito, no litígio.

Diferentemente de Warat, que realiza uma abordagem sobre a mediação que beira o misticismo ou o holismo, outros autores são mais pragmáticos, fazendo uma abordagem sobre mediação de forma menos psicologizante. É o caso de LÍLIA SALES (2007, p. 23), para quem a mediação de conflitos é:

[...] um procedimento consensual de solução de conflitos por meio do qual uma terceira pessoa imparcial – escolhida e aceita pelas partes – age no sentido de encorajar e facilitar a resolução de uma divergência. As pessoas envolvidas nesse conflito são as responsáveis pela decisão que melhor as satisfaça. A mediação representa assim um mecanismo de solução de conflitos utilizado pelas próprias partes que, movidas pelo diálogo, encontram uma alternativa ponderada, eficaz e satisfatória. O mediador é a pessoa que auxilia na construção desse diálogo.

Percebe-se que a autora, de forma mais objetiva, toca nos pontos principais que caracterizam a mediação: a autocomposição do conflito pelas partes, o terceiro imparcial, que ajuda as partes a chegarem a um consenso, porém sem interferir no sentido de forçar a realização de um acordo.

A mediação, para ambos os autores, tem por escopo retirar das partes envolvidas na controvérsia os estigmas de denunciante e denunciado, nas apurações administrativas disciplinares, elevando-as a condições equilibradas e igualitárias para que possam, por meio do diálogo, encontrar a melhor solução para o conflito.

2.1 A Mediação como possível procedimento a ser incorporado à Norma Operacional de Controle Disciplinar da Ebserh.

Uma vez que o conflito é inevitável, a gestão da Ebserh deverá estar preparada para solucioná-lo de forma eficaz, menos onerosa aos cofres públicos e menos gravosa aos seus colaboradores envolvidos, pois as infrações disciplinares, por mais simples que se apresentem, são suficientes para instauração de algum procedimento administrativo previsto na NOCD. Outrossim, todos os colaboradores estão sujeitos aos excessos cometidos por colegas, pacientes, acompanhantes ou outros usuários dos serviços públicos ofertados pelo Sistema Único de Saúde – SUS, por meio dos HUF.

A Ebserh, como empresa pública de direito privado, tem seus colaboradores sob a égide das leis trabalhistas. Então, os empregados públicos, em regra, não estão submetidos ao regramento previsto na Lei n. 8.112/90 que é destinada aos servidores públicos. Tal diferenciação traz em seu bojo a possibilidade de criar regramento próprio para seus procedimentos disciplinares, desde que obedecidas as regras gerais de legalidade que vincula toda a Administração Pública. É o que prevê o Manual da Corregedoria-Geral da União (2021, p. 34):

Os empregados públicos, que também ingressam por meio de concurso público, são aqueles cuja relação jurídica é regida pelas normas da CLT e ocupam emprego público em empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas de direito privado e, portanto, não estão abrangidos, em regra, pela Lei nº 8.112/90.

A Corregedoria-Geral da União, também, prescreve que para os empregados das empresas públicas, por ausência de vínculo com a Lei n. 8.112/90, nos casos infracionais, instalar-se-á um PAS, a ser conduzido nos termos das normas internas das estatais, observando, sempre, o contraditório e da ampla defesa. Na Ebserh essa previsão vem estabelecida pela Norma Operacional de Controle Disciplinar, que dispõe:

Art. 1º Esta Norma Operacional tem como objetivo estabelecer os procedimentos relativos à apuração de possível irregularidade no âmbito da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares

– Ebserh, tratando da análise e investigação de fato irregular e eventual imputação de responsabilidade disciplinar aplicada a agentes públicos.

Apesar da liberdade de gestão, percebe-se que as normas operacionais que orientam os procedimentos administrativos correcionais no âmbito da Ebserh seguem, em grande medida, a previsão orientada à CRG. E isso pode servir de entrave à modernização e inovação na criação de ferramentas consensuais para o tratamento das infrações disciplinares, sobretudo a mediação de conflitos, por não estar prevista, como se vê no:

Art. 19. A competência para análise de informação de irregularidade é do Corregedor-Geral, na Administração Central, ou do Superintendente, no Hospital Universitário Federal - HUF, que deverá elaborar um Despacho de Análise de Admissibilidade, motivado para: I - arquivar; II - propor TAC; III - instaurar IP; IV - instaurar PAS.

Nota-se o caráter taxativo dos procedimentos que podem ser adotados nos casos de apuração de possíveis irregularidades. Ressalte-se que, no caso de empresas públicas e sociedades de economia mista, é possível que os regulamentos internos prevejam outros tipos de penalidade, mas, ao que se vê, não foi uma escolha da Ebserh inovar em sua legislação correicional.

Em reforço, a CRG ressalta que a lei que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, servirá como parâmetro, somente na ausência de normativo interno, o que também fora reproduzido pela norma de controle disciplinar da estatal, previsão replicada na NOCD, que diz:

Art. 108. Nos casos omissos, aplicar-se-á, subsidiariamente, a Lei nº 9.784/99. Parágrafo único. Compete à Corregedoria-Geral a solução dos casos omissos não resolvidos nos termos do caput deste artigo.

Constata-se que as orientações trazidas pela CRG servem de normas gerais de ação, mas reservam um espaço de discricionariedade que pode ser ocupado pela Ebserh em prol da dignidade dos agentes públicos que labutam em suas dependências, nos casos de conflitos de leve gravidade ou que exijam um maior cuidado para proteção da intimidade e valorização dos seus colaboradores.

3 O RELATÓRIO DE GESTÃO CORRECCIONAL COMO LAMPEJO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA MEDIAÇÃO NA REDE EBSERH

No ano de 2024, a Coordenadoria da Corregedoria-Geral da Ebserh apresentou seu Relatório de Gestão Correcional com informações das suas atividades desenvolvidas nos anos de 2023 e 2024. Destacam-se os principais desafios e resultados obtidos no período, especialmente nas ações de integridade, transparência e compliance. Entretanto, ressaltando o seguimento às regras orientadas à CRG.

Dentre as informações contidas no relatório de gestão destaca-se o Resumo Comparativo, transcrito na tabela 1, pelo qual se pode identificar as principais mudanças e aspirações da gestão atual, bem como percorrer o caminho para a possível alocação do mecanismo da mediação na NOCD, como procedimento capaz de oferecer ferramentas para resolução consensual dos conflitos que envolvam os agentes públicos, em seu ambiente de trabalho.

Tabela 01: Relatório Comparativo

Cenário em 2022	Cenário em 2024
Somente 03 (três empregados) na Administração Central	11 (onze) empregados na Administração Central

Ausência de empregados dedicados exclusivamente nas funções de corregedoria nas HUF	Até 41 (quarenta e um) empregados com dedicação exclusiva nos HUF
Processos e atividades carentes de alinhamento operacional na Corregedoria-Geral na Administração Central	Estratificação, ajustes, ampliação e direcionamento das atividades desenvolvidas pela Corregedoria-Geral na Administração Central
Ausência de Coordenação dos trabalhos de Corregedoria nos HUF	Efetiva coordenação, orientação, acompanhamento e monitoramento das atividades de Corregedoria desenvolvidas nos HUF
Ausência de apurações ou investigações deficitárias em matéria de assédio moral, sexual e discriminação nos HUF	Instauração, coordenação e acompanhamento contínuo dos processos instaurados para apuração de assédio moral, sexual e discriminação em toda a Rede Ebserh
Medidas disciplinares aplicadas (2022): TAC: 27; ADVERTÊNCIA: 81; SUSPENSÃO: 11; RESCISÃO 12; RITO SUMÁRIO: 03	Aumento médio de 300% por ano (2023 e 2024) nas medidas disciplinares aplicadas: TAC: 170; ADVERTÊNCIA: 52; SUSPENSÃO: 53; RESCISÃO 31; RITO SUMÁRIO: 02
	Amplios e aprofundados estudos para elaboração de Projeto de Estruturação da Corregedoria-Geral na Rede Ebserh apresentados à Corregedoria Executiva
	<u>Projeto vencedor do 1º Concurso de Boas Práticas – MEC 2023</u> : Projeto Diálogos Correcionais nos HUF: <u>26 unidades visitadas</u> e a Administração Central; <u>6.563</u> (gestores, empregados e membros de comissão de capacitados com certificação)

A VIABILIDADE DA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR NO ÂMBITO DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EBSERH

	Criação do Projeto Boa Conduta na Ebserh com periódicos mensais em matéria correcional de atuação preventiva
	Criação de Painéis Digitais (BI): Diálogos Correcionais, Assédio Moral, Assédio Sexual e Discriminação para gestão dos processos
	Profunda atualização na redação do Regulamento de Pessoal (em matéria disciplinar: direitos, deveres e proibições) com grande avanço e adequações às especificidades da Ebserh (foram utilizados como parâmetros os Regulamentos de todas as Estatais Federais)
	Proposta a inclusão de nova modalidade de (Acordo de Confissão) na NOCD, para comutar penalidades de advertência ou suspensão, com base nas orientações da Controladoria-Geral da União (CGU)
	Criação do Grupo de Trabalho para a atualização da NOCD, com base nos ditames da CGU
	Revisão de todas as normas internas esparsas com conteúdo de matéria correcional (RLCE, Política de Partes Relacionadas, Normas de Gestão de Pessoas e Orçamento)
	Avanços e atualizações no sistema E-cor para melhoria de gestão e acompanhamento dos processos disciplinares da Rede Ebserh

	Realização do Curso de Português Corporativo para os membros da equipe para aprimoramento da interpretação e aperfeiçoamento na edição de textos
--	--

Fonte: Dados retirados do Relatório de Gestão Correcional da Ebserh (2023-2024).

Dos dados acima, é possível observar a evolução das ações da Corregedoria, sobretudo, na reestruturação interna. Porém, destaca-se um importante incremento nas medidas disciplinares aplicadas (aumento de 300%), e isso pode retratar uma concentração nas respostas punitivas, em detrimento de ações correcionais consensuais e educativas, o que seria, talvez, equívoco sobre o mister da atividade correcional.

Observa-se que o aumento no número de apurações/punições pode estar vinculado a uma ideia de produtividade. Em vez de direcionar o foco da Corregedoria para a apuração de fatos e sua devida correção, também, por meio de ações que fomentem a ética, compliance e eventos educacionais sobre a responsabilidade civil e penal (por exemplo) que poderão ser imputadas aos empregados públicos, para além da responsabilidade administrativa, internamente apurada. Ressalte-se que tais exemplos também foram identificados como objetos das intervenções listadas no resumo acima.

Por ausência de previsão normativa, talvez, não se veja apresentadas no quadro acima ações voltadas à aplicação dos mecanismos consensuais como ferramenta de inovação no tratamento dos conflitos disciplinares. Percebem-se alguns procedimentos com nuances consensuais, a exemplo do Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, mas que guardam semelhanças com o Acordo de Não Persecução Penal e Transação Penal de alçada do Ministério Público, que, por sua vez, posiciona a Administração Pública como destinatário do conflito. O projeto dos Acordos de Confissão tende a seguir essa mesma orientação.

Estes procedimentos de resolução negociada previstos pela NOCD carecem da essência do consenso alcançada pela mediação, onde os envolvidos participam equilibradamente da resolução do conflito, onde a vítima/denunciante tem sua atuação valorizada aumentando sua autoestima, por meio da democratização da decisão, o

que lhe devolve o polo ativo na resolução do mal que lhe fora causado. Por sua vez, o Termo de Ajustamento de Conduta ou um possível Acordo de Confissão usurpa o protagonismo da vítima, retirando-lhe o poder de decidir o melhor caminho para sua demanda disciplinar, preservando sua dignidade profissional, intimidade e saúde emocional.

Na mediação o acordo não é obrigatório e pode ser realizada, até mesmo para prevenir o conflito. O caráter preventivo da mediação, atuando antes que o conflito surja, ajuda, inclusive, a educar as pessoas no sentido de lhes estimular na busca da solução por sua própria iniciativa. Com isso, mudam-se os relacionamentos sociais e se alcança a pacificação no espaço laboral. E quando o conflito surgir será resolvido de forma integral e não apenas a controvérsia é sanada (ALVES, 2006).

Por seu caráter não punitivo, a mediação poderá ser utilizada, alinhada ao TAC, para os casos de menor potencial ofensivo, envolvendo todos os agentes públicos que desempenham atividades no âmbito da Ebserh: cedidos, estatutários, residentes e estudantes. Isto traz maior efetividade, posto que, diferentemente da Investigação Preliminar – IP, não necessita ser enviada para as autoridades competentes em cada caso (comissão médica, comissão de residência, instituição de ensino), ou seja, em todos os casos que resultem em mediação os agentes públicos, servidores, estudantes e residentes terão suas faltas disciplinares resolvidas no âmbito do HUF no qual estiver servindo.

Especial atenção deve ser dispensada aos casos em que haja abusos, discriminações e assédios morais e sexuais, por se tratar de assuntos sensíveis, onde as vítimas, por vezes, preferem ter suas identidades preservadas. Mormente, uma apuração mal-conduzida poderá adicionar mais prejuízos emocionais às vítimas, já fragilizadas pela violência sofrida no ambiente laboral. E é principalmente nestes casos que a mediação se apresenta viável como excelente ferramenta de preservação das intimidades dos agentes públicos envolvidos na controvérsia administrativa sem, contudo, desprezar a possibilidade do ofendido socorrer-se de responsabilização criminal e ou cível, caso deseje.

Em arremate, enfatiza-se que o interesse público deverá ser preservado, e as infrações cometidas devem guardar um nível de gravidade que permita a adoção da mediação, em atenção ao previsto na Norma Operacional de Controle Disciplinar, onde as orientações

para o TAC servirão como parâmetro inicial, nos casos ocorridos sob a gestão da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Ebserh por ser uma empresa pública com personalidade de direito privado possui autonomia para inovar seus procedimentos administrativos correicionais. Para tanto, é necessário seguir a legislação que regulamenta a Administração Pública, bem como as normas gerais emanadas da Controladoria-Geral da União - CGU.

A mediação tem o condão de devolver a vítima do ato infracional o protagonismo necessário para melhor ressignificação do conflito, em busca do retorno à paz entre os envolvidos, os quais, provavelmente, permanecerão trabalhando na mesma empresa.

Foi observado que o PAS, quando tem a finalidade de apurar conflitos entre agentes públicos durante o trabalho ou que tenham relações com os cargos os quais estão investidos, poderá não alcançar sua finalidade de resolução da controvérsia e pacificação laboral, mas sim ter consequências inversas, revitimizando o denunciante, causando mais sofrimento e desgaste durante o deslinde apuratório, comprometendo o ambiente de trabalho com casos de absenteísmos e, por consequência, o serviço público de saúde. Ademais, pode trazer maiores prejuízos emocionais às vítimas de assédio sexual, moral ou discriminações.

Por sua vez, o TAC, como modelo de resolução consensual, parece não ser apropriado aos casos que exigem maior delicadeza e sensibilidade, por envolverem os sentimentos mais profundos dos agentes públicos em contenda, tendo em vista que sua aplicabilidade se encontra disposta, taxativamente, na NOCD de modo a não permitir flexibilidade aos casos concretos.

Assim, a mediação de conflitos demonstra ser o método de resolução consensual mais adequado aos casos em que a discricção seja essencial para preservação da dignidade profissional, intimidade e saúde emocional dos agentes públicos envolvidos no conflito em ambiente laboral. Porém, carece de dispositivo permissivo legal.

Desta forma, a reestruturação pretendida pela Coordenadoria da Corregedoria Geral da Ebserh serve de inspiração para inovação nos procedimentos disciplinares, trazendo a mediação para dentro da

NOCD, sobretudo, nos casos onde o TAC não possa produzir resultados que preservem a dignidade e intimidade dos profissionais.

REFERÊNCIAS

ALVES, Léo da Silva. Ajustamento de conduta e poder disciplinar. *Revista de Administração Pública e Política*, Brasília, v. 9, n. 94, p. 4–10, abr. 2006.. Acesso em: 5 jan. 2025.

AMARAL, Márcia Terezinha Gomes. O direito de acesso à justiça e a mediação. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.

ANDRADE, Gustavo Henrique Baptista. A mediação e os meios alternativos de resolução de conflitos. *Revista Fórum de Direito Civil - RFDC*, ano 3, n. 5, jan./abr. 2014. Acesso em: 5 jan. 2025.

BOMFIM, Ana Paula Rocha do; MENEZES, Hellen Monique Ferreira de. *MESCs: Manual de mediação, conciliação e arbitragem*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

BRASIL. Coordenação da Corregedoria-Geral da Ebserh. Relatório de gestão – Corregedoria-Geral da Ebserh. Brasília, 2024. Acesso em: 17 fev. 2025.

BRASIL. Corregedoria-Geral da Ebserh. Norma Operacional de Controle Disciplinar – Corregedoria-Geral da Ebserh. Brasília, 2024. Acesso em: 30 jan. 2025.

BRASIL. Corregedoria-Geral da União. Manual prático de processo administrativo disciplinar – Corregedoria-Geral da União. Brasília, 2021. Acesso em: 17 fev. 2025.

SALES, Lília Maia de Moraes. *Mediação de conflitos: família, escola e comunidade*. Florianópolis: Conceito Editorial, 2007.

SALGADO, Valéria Alpino Bigonha. Impressões sobre o processo histórico de criação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. *Revista Jurídica da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares*, Brasília, v. 1, n. 1, p. 107–117, jun. 2024. Acesso em: 28 jan. 2025.

WARAT, Luís Alberto. Surfando na pororoca: o ofício do mediador.
Florianópolis: Fundação Boiteux, 2004.